

СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ

Юнус Шукуриллаев

доцент Бухарского инженерно-технологического института,

кандидат исторических наук

Аннотация: Последние два эмира Бухары Абдулахадхон и Олимхон считались военными должностными лицами императора Российской империи. В конце 19 и в начале 20 века в Бухарском эмирате были созданы такие военные группы европейского типа как «Конные казаки», «Шефский», «Терский». Конные казаки назывались «Казанский», в эмирском войске были и отряды гуломбаччалар, шербаччалар, элнавкар. В Бухарском эмирате велась работа по русскому военному уставу. Несмотря на то, что с европейскими правилами а было сложно разобраться в армии, боевых действиях и многом другом, возраст службы, прием в армию, наказание солдат и другие средневековые правила были сохранены.

Ключевые слова: конные казаки, «Кубанские казаки», Шефский, Терский, Араббачалар, туркменский фавджи, сарбазы, «Заклейменные кони», «Европейское военное устав»

Во время правления династии Мангытов, кроме эмирской армии сарбазов, до 1920 года были созданы несколько новых военных групп. По словам историка Мухаммада Сайида Балджувоний, эмирская армия в период с 1917 по 1920 год выглядела следующим образом: Устав Бухарской армии состоял из семи фавджей (групп). 1. Артиллеристы. 2. Конные казаки. 3. Шефский. 4. Терский. 5. Араббачи. 6. Туркменские фавджи. 7. Сарбазы.

Конные казаки также назывались «Казанскими», кроме этого в эмирской армии были также группы гулямбачей, шербачей, элнавкаров. Если мы

обратим внимание на эти уставные группы, то мы увидим их как группы сарбазов, гулямбачей, элнавков и артиллеристов, которые были созданы давно, а остальные группы были сформированы в начале 20-го века, исходя из текущей политической ситуации.

Терский. В 60-х годах XIX-го века бежавший из русской армии татарский военный Усман посетил эмират и приступил к созданию армии нового типа. Эмир Музаффархон благословил его на это дело. В результате деятельности Усмана, он первым в Бухарском эмирате начал вести дела согласно российскому военному уставу. Он, хоть и с трудом, начал вводить европейские правила построения войск, методы ведения боя и многое другое.

Однако, когда эмирские войска были побеждены в битве под Зирабулаком между Российской империей и Бухарским эмиратом в 1868 году, все вина была возложена на Усмана. Его обвинили в неподчинении во время битвы командующему армией Тухтамышбеку и турку Ходжи, за что он был казнён в 1868 году.

Российский военный Арендаренко высказал положительное мнение об Усмани в своих произведениях: «Он начал осуществлять очень важные задачи для эмирской армии, но высокомерные чиновники не осознавали этого». Хотя в то время и было невнимательное отношение в изучении современных военных технологий и наук и их использовании, всё же кажется, что преемники эмира Музаффархона имели немного позитивную позицию в этом вопросе. Однако было уже поздно. Односторонняя военная реформа в условиях протектората находилась под контролем и влиянием царских властей.

Последние два эмира Бухары Абдулахадхон и Олимхон являлись военными должностными лицами императора Российской империи. В 70-х годах XIX века военно-политическая ситуация в Восточной Бухаре значительно ухудшилась. В частности, это ясно можно было увидеть в

Гисарском бекстве. В результате российские власти поняли, что с целью поддержания мира в крае, необходимо помочь эмирату в военной сфере, и начиная с 1881 года русские военные инженеры, конструкторы и офицеры работали под командованием полковника 12-го Туркестанского батальона Церпицкого. Эмир Абдулахадхон считался генеральным адъютантом русского императора и был включен в список Терского казачьего полка и 5-го Оренбургского казачьего полка имени Шефского Российской империи.

Терские казаки были первоначально пехотным войском, но в дальнейшем часть из них были преобразованы в кавалерийские войска.

Военная форма отряда терских казаков напоминала форму русских казаков и условия жизни считалась немного лучше, чем условия жизни сарбазов. Им давали четыре комплекта военной формы в год, 35 таньга жалованья в месяц и в течении года выдавали 20 таньга премиальных денег во время мусульманских праздников. В зависимости от казачьего воинского звания им выдавалась одежда белого, чёрного, красного и оранжевого цвета.

Данная группа была размещена в Кармане, недалеко от резиденции эмира. Во время визита эмира Абдулахадхона в Россию, Терский отряд был размещён в городе Бухаре в казармах квартала Тахти-Чорбог. К концу правления эмирата число Терских казаков вместе с новой созданной группой Шефских казаков превысило 10 000 человек и для них в летней резиденции эмирата Ситорайи Мохи-Хосса были организованы военные казармы.

Абдурауф Фитрат пишет в своих произведениях, что Терский отряд был очень злым, и им не было равных в притеснении людей. Многие источники негативно оценивают состояние общественных казарм. Солдаты были обязаны сами обеспечивать себя одеялами и тюфяками.

Конные казаки. Через два года после создания Терского отряда (1908), эмир Абдулахадхон основал военный отряд конных казаков по образцу Кавказских казаков. Первоначально, их число составляло 600 человек и они

было разделены на 3 группы и возглавлял их полководец. Они также в течение шести месяцев служили в Кармане, и в городе Бухаре у них были 3 казармы. В кварталах Хавзи Мирдустим, Мазори Чашмайи Аюб и Кофирабад города Бухары были расположены казармы, принадлежащие этому отряду.

Позже их разместили в казармах Ситораи Мохи-Хоса (Мохоса). На местном языке отряд конных казаков называли по-разному, «кавонскими», в некоторых источниках «Кубанскими казаками», «Кавказскими всадниками». Конные казаки состояли из 35 человек. Как и Терский отряд, конные казаки по субботам, воскресеньям и понедельникам участвовали в военных полевых учениях, и место проведения военных учений было расположено в месте, называемом «Хоки пойи Бухоро» за пределами городских ворот Хазрати-Имом. Сначала в их составе не было артиллеристов. Одежда «Кавказских» всадников была разнообразной, она состояла из шёлка и похожего на шёлк тонкой ткани, и из-за необычности одежды, солдаты казались скорее артистами цирка, чем военными. «Кавказские» всадники целиком были размещены в казармах, а их казармы были расположены недалеко от мест проживания эмира. Они не могли самовольно выходить на улицу. «Кавказские» всадники состояли из детей в возрасте от 15 до 18 лет, а детей старше 18 лет выводили из отряда и они на всю жизнь причислялись к отряду пеших сарбазов. Заработная плата, привилегии и образ жизни были такими же, как у Терского отряда. Кони этой группы считались «мечеными конями», и если вдруг люди выражали желание вступить в ряды отряда со своими конями, им выделялась определённая сумма денег и корм для содержания их коней. Созданную группу кубанских казаков, состоящую из трёх частей, возглавляли Хошим чехра ага, Мулло Назруллох Мирзабаши, Мухаммадали чехра ага.

При анализе состава этой группы солдат была внесена ясность в вопрос, были ли в составе конных казаков русские, азербайджанцы, армяне, грузины и волжские казаки. Как было выяснено, все конные казаки, перечисленные в

архивных данных до 1918 года, были гражданами эмирата. Однако, как стало известно, начиная с 1918 года, в составе эмирского войска действовали российские, британские и другие иностранные военные против советской власти.

Шефский. Войсковая группа, сформированная эмиром Абдулахадхоном в 1904 году. Группа состояла из молодых людей в возрасте 18–20 лет, в начале их количество составляло 40-50 человек, в первые годы правления эмира Алимхана 600 человек, а в 1918–1920 годах вместе с Терскими казаками уже насчитывалось 10 000 человек.

Основная задача вышеназванных военных групп нового типа состояла в построении под звуки музыки под эгидой эмира на приёмных церемониях. В то же время они также широко привлекались к военным действиям. Фитрат пишет, что эта военная группа была сформирована во время правления Алимхана, из детей, которые были непослушными к родителям, и группа была названа «Дастайи гул», а глава группы именовался «Хамдами гулбоз». На голове у солдат Шефского отряда была меховая шапка из белого каракуля, его верх был треугольной формы, где были проведены три красные линии, вся остальная же военная форма была такая же, как у Терского отряда.

Начиная с 1917 года политическая ситуация в мире изменилась. В частности, установление советского режима снова стало опасным для эмирата. Колесовские события 1918 года являются наглядным тому примером. Эмир Алимхан, вышедший из сложившейся ситуации, стал уделять большое внимание военной отрасли.

Историк Мухаммад Сайид Балджувоний описывает историю этого периода следующим образом: «Хотя с Россией были дружеские отношения, они на самом деле её опасались. Потому что Россия, выступая как альтернатива Бухаре, завладела некоторыми её землями. Это противоречие и противостояние во времена эмира Алимхана стала ясна и опасность возросла.

Именно поэтому было обращено внимание на подготовку военного снаряжения и солдат. Зарплаты военных были увеличены в несколько раз. Эмир провёл переговоры с англичанами, тбилисцами, афганцами и хорезмцами о союзе и дружбе».

Эти факторы привели к образованию новых военных групп в 1917-1920 гг. В 1917 году эмир Алимхан, из арабской общины проживающей на территории эмирата, сформировал группу «Араббачалар» состоящую из 600 всадников.

Арабский отряд состоял из 3-х частей, одна часть (200 человек) размещалась в Ситораи Мохи Хоса, а остальные части защищали Каганскую дорогу. Когда заработная плата военных увеличилась, месячная заработная плата араббачей составляла 60 таньга. Их численность составляла около 25-30 человек. Они были разделены на три группы, и они по очереди проходили военную службу, остальное же время они проводили дома.

Мы можем видеть, что эмир Алимхан возлагал на этот отряд очень большие надежды. Например, в конце 1918 года 50 араббачей были отправлены в пустыню Ашхабада для того, чтобы привезти английские винтовки и пулемёт. Они с этим делом справились хорошо.

В 1918 году была сформирована группа из юношей в возрасте 17-20 лет, разделённая на четыре части. Часть из них размещалась в местности Кашкашон у дороги к Вабкентскому туману, другая часть в Чор Бакре, а остальные части – в Ситораи Мохи Хоса. В 1918-20 годах армия эмирата была настолько колоритной, что даже австрийским солдатам, попавшим в плен Российской империи во время Первой мировой войны и отправленным в Бухару, платили ежемесячную зарплату, за то, что они организовали фабрику по производству пушек и боеприпасов в крепости, расположенной у бухарских ворот Имама Абу Хафси кабир Бухоройи. В квартале Кофирабад данных

пленных использовали в производстве боеприпасов, винтовок, пушек и патронов.

Начиная с 60-х годов XIX-го века, хотя и были введены некоторые европейские правила по военным вопросам, были предприняты действия для поддержания порядка и дисциплины в армии, но существующая деспотическая система тормозила этот путь. (Наглядным примером является деятельность Усмана и Баротбека).

В начале XX-го века последние эмиры Бухары Абдулахадхон и Алимхан добились некоторых положительных изменений в структуре армии. Однако большинство внесённых изменений не слишком подняло боевой дух в вооруженных силах. В частности, хотя в конце XIX века в армии эмирата и была введена строевая подготовка, военные учения, маршировка в строю, военная форма и другие аспекты, хотя и был принят военный устав Российской империи, но некоторые из передовых правил не были применены. Так например, срок службы сарбазов, принятие в армию, применение телесного наказания по отношению к сарбазам и другие средневековые правила были сохранены.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.
2. Наврўзова Г., Зоиров Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. *Тошкент: Мухаррир*, 80.
3. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

4. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
5. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
6. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
7. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
8. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
9. Шукруллаев Ю.А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане.-1962* , 7 , 55-59.
10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
11. Muzafarovna, A. M. (2022). AGRICULTURAL REFORM AND EMERGING CONFLICTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 623-626.
12. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.

13. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
14. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
15. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
16. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
17. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
18. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
19. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
20. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.
21. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 111-114.

22. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian
Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. –
C. 334-338.